

INGLIZ TILIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI TARJIMA QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI

Jumayev Ashurali Eshkeldi o'g'li

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

Ingliz tili nazariy aspektlar kaferasi 2

Annotatsiya: Frazeologiyani alohida til sistemasi sifatida o'rganish nafaqat ilmiy frazeologik tadqiqotlar, balki amaliy va nazariy frazeologiya uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Chunki turli frazeologik lug'atlar tuzish jarayonida albatta frazeologik sistema aniqlanadi hamda unga asoslaniladi. Ushbu maqolada, ingliz tilidagi frazeologik birliklarni tarjima qilishda asosan qanday omillarga e'tibor berish kerakligi va bu jarayonning o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: ingliz tili, frazeologik birliklar, tarjima mahorati, liguomadaniy omillar, lug'atlar bilan ishlash, so'z va ma'no ifodalanishi.

Frazeologik sistema o'ziga xos xususiyatlarga ega. Agarda tildagi barcha sistem elementlarning doimiy o'zaro bog'liqlik xususiyatidan kelib chiqsak, frazeologizmlar quyi sath birliklari asosida, ya'ni so'zlar integratsiyasi vositasida shakllanadi. Yuqori sath nuqtai nazaridan frazeologizmlarning o'zlari xuddi so'zlar kabi gapning tashkil qiluvchisiga aylanadi. Gaplar frazeologizmlarni to'g'ridan to'g'ri integratsiya qiladi, erkin so'z birikmalari so'zlarni gapga olib kiradi. Chunki erkin so'z birikmasi so'z bilan gap orasida vositachi sifatida so'zni gapning konstituentiga aylanishida asosiy o'rin tutadi. Frazeologizmlar ham gapga so'z birligi yoki sintagma shaklida, so'z kabi tayyor holda kiradi.

Tildagi ma'nosi o'xshash frazeologizmlar frazeologik sinonimlar deyiladi. Ular ham leksik sinonimlar kabi, stilistik jilosi va ishlatilish doirasi jihatidan guruhlarga ajratiladi. Bir qator tillar, shu jumladan olmon tili frazeologik sinonimlarining struktur-semantik, funktsional xususiyatlari tilshunoslarning ilmiy

izlanishlari ob'ektiga aylandi. Har qanday tilning frazeologik iboralari avvalo stilistik vosita sifatida ma'lum.

Ular orasidagi farqlar oz bo'lsa, biri ikkinchisining urniga nutq jarayonida qo'llanilish imkoniyati shuncha ortadi. Misol uchun quyidagilarni olib ko'rishimiz mumkin:

1. To come to bat (sl.) "qiyin masalaga duch kelmoq, og'ir sinovga duch kelmoq";
2. To come out (of) the little end (or the horn) "omadsizlikka uchramoq, axmoqona vaziyatga tushib qolmoq; mulzam bo'lmoq, sharmandasi chiqmoq;
3. To spell baker "mushkulotlarga duch kelmoq, mushkul ishni bajarmoq";
4. To get oneself into a spot (sl.) "falokatga yo'liqmoq, og'ir ahvolga tushib qolmoq";
5. To run against a stump "qiyinchiliklarga duch kelmoq";
6. To go up a tree "o'ta mushkul ahvolda qolmoq";
7. To get that way "ko'ngilsiz vaziyatga tushib qolmoq".

Dunyodagi barcha tillarning lug'at tarkibidagi so'zlari o'z ma'nosidan tashqari, ko'chma ma'noga o'tishi bilan boshqa bir predmet yoki hodisaning nomini atashga xizmat qiladi. Shuni ham aytish kerakki, turg'un birikmalar ma'nolarining ko'chishi yoki o'zgarishi tasodifiy bir xol bo'lmay, balki u hayot taqozosidir. Chunki tilning bu hodisasi hayotning turli jabxalari bilan, uning taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Jamiyatda o'zgarishlar qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik, ko'p tushunchalar paydo bo'ladi. Bu tushunchalar tilda doimo yangi nom, yangi turg'un birikmalar orqali emas, balki mavjud bo'lgan so'zlarni yangicha ma'nolar bilan qo'llash orqali ataladi. Tilning shu xususiyatlari tufayli lug'at tarkibi doimo sifat va miqdor jihatidan boyib boradi.

Masalan, o'zbek tilida gumbaz (osmon ma'nosida), ilon (sovuq odam ma'nosida), arslon, lochin (quchli odam ma'nosida), tulki (makkor ma'nosida) kabilar - sodda metafora; po'lat ot (paxta terish mashinasi), oq oltin (paxta),

zangori olov (gaz), po‘lat qush (samolyot) kabi metaforalar esa kengaytirilgan metaforalardir.

Tilda narsalar dunyosi va fikrlar dunyosi parallel xolda mavjud. Tilning grammatik tarkibi va halq tarixi o‘rtasidagi bog‘liqlik ongli taraqqiyot orqali zuxur etiladi. Grammatik tizimdagi o‘zgarishlar insoniyat ongining rivojlanishiga, insoniyat ongining (jamiyatning tarixiy rivojlanish jarayoni bilan o‘zaro bog‘lanadigan) abstraktlashtirish qobiliyatiga bog‘liq. Jamiyat hayotida ro‘y beradigan ulkan siyosiy ijtimoiy hodisalar, ya‘ni, istilo, bosqin, va shu tillar kontakti kabilar natijasida tilning grammatik tizimida katta o‘zgarishlar bo‘lmasa, o‘z navbatida tilda umuman o‘zgarishlar bo‘lmaydi va tilga tegishli bo‘lgan boshqa hamma narsa unchalik ahamiyatga bog‘liq bo‘lmaydi. Til muhitining faoliyat ko‘rsatishi va uning kommunikativ faoliyatining xarakteri tilga va boshqa "hamma narsa"ga birdek tegishli. Til faoliyatining konkret shart-sharoitlari, uning turli uslublari jamiyat hayoti shart-sharoitlari, ya‘ni 56 mavjud ijtimoiy sharoitlar bilan aniqlanadi. Til taraqqiyotining ichki qonuniyatlari, uning boshqa qonuniyatlari kabi pirovardida baribir ijtimoiy bo‘lib qoladi. Bu sotsiolingvistikada asosiy tezis hisoblanadi va buni to‘g‘ri va chiqur tushunmasdan turib tilning ijtimoiy xususiyatlari muammosini yechish umuman mumkin emas.

Ma'lumki, frazeologik birliklar har bir tilning lug'at boyligini tashkil etuvchi til birligi hisoblanadi va ular til birligi sifatida nutqqacha tayyor holda mavjud bo'ladi. Shuningdek, ular boshqa til birliklari singari semantik xususiyatlarini hisobga olgan holda sinonimiya, antonimiya, omonimiya, paronimiya va polisemiya kabi hodisalarga uchraydi. Shuningdek, lug'aviy ma'noning taraqqiy etishi frazeologik birliklarga ham xos hodisadir. Hozirgi o'zbek va ingliz frazeologik birliklarida lug'aviy ma'no asosan metafora yo'li bilan ko'chirish natijasida taraqqiy etgan. Masalan, ko'ngliga tegmoq frazeologik birligi asli biror ovqat tez-tez iste'mol qilinishi tufayli "yoqmay qolmoq" ma'nosini anglatadi. Bu frazeologik birlik keyinchalik ovqatdan boshqa narsalarga, shuningdek, kishilarga

qarata ham ishlatilgan, bunday ko'chirish natijasida bu frazeologik birlikda tabiatiga to'g'ri kelmay qolib, "yoqtirmaslik hissi uyg'ondi" ma'nosi hosil bo'lgan.

Bu frazeologik birlikning birinchi ma'nosida kishiga xos harakatni, ikkinchi ma'nosida esa narsaga xos harakatni bildiradi, shunga ko'ra har xil leksik kontekstda oydinlashadi. Ayni vaqtda grammatik tabiat ham har xil bo'ladi: birinchi ma'nosida bu frazeologik birlik har uch shaxs -sonda tuslanadi ham, nisbatlanadi ham. Ikkinchi ma'nosida esa faqat III shaxs tuslovchisi va nisbatlovchisi bilan ishlatiladi: haddimdan oshdim, haddingdan oshding kabi.

Xulosa qilib aytganda, frazeologik birliklar har bir tilning lug'at boyligini tashkil etuvchi til birligi hisoblanadi va ular til birligi sifatida nutqqacha tayyor holda mavjud bo'ladi. Shuningdek, ular boshqa til birliklari singari semantik xususiyatlarini hisobga olgan holda sinonimiya, antonimiya, omonimiya, paronimiya va polisemiya kabi hodisalarga uchraydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAT RO'YXATI:

1. Yuldoshev B.O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti. -Samarqand: SamDU, 2007. -108b.
2. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development*, 26, 17-19.
3. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
4. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
5. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*.-Indonesia, 26(1), 586-590.
6. Gafurov, B. Z. (2020). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICAL TERMINOLOGY WITH SEGMENT PHONOSTYLISTICS OF THE NOUN

- IN RUSSIAN, UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science*, (1), 464-466.
7. Sodiqova, A. (2022). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИДА ТАЯНЧ, КАСБИЙ ВА МАХСУС КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК ИМКОНИЯТЛАРИ. *Science and innovation*, 1(В6), 15-20.
 8. Sodiqova, A. N. (2020). MODERN EQUIPMENT OF LABORATORY ROOMS ON THE SUBJECT OF TECHNOLOGY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 659-662.
 9. Абдурахманова, С. Е. (2016). Современные транспортные магистрали Великого шелкового пути в Евразии. *Молодой ученый*, (3), 723-726.
 10. Холматова, Е. Н., & Тоирова, Ш. А. (2017). Деонтология и пути решения задач. *Научные исследования*, (3 (14)), 45-47.
 11. Собиржонова, М. В., Атаханова, Ю. Ю., & Холматова, Ё. Н. (2019). МИОПИЯ-ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА. *Мировая наука*, (11 (32)), 298-301.
 12. Холматова, Ё., Собиржонова, М., & Жураева, М. (2020). ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Мировая наука*, (1 (34)), 554-556.
 13. Muratova, G. R., & Komilova, M. (2022). PARALIMPIYA SPORTI IMKONIYATLARI CHEKLANGAN SHAHSLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH USULI SIFATIDA. *Oriental Art and Culture*, 3(2), 697-701.
 14. Muratova, G. R. (2021). To the problems of self-assessment of children with disabilities through adaptive physical education and sport. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 455-458.
 15. Муратова, Г. Р. (2020). ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI).

16. Asqarova, S. I. (2020). Terminology Of The Direction Of Language Contacts In Modern Linguistics. *Scientific Bulletin Of Namangan State University*, 2(11), 234-239.